

A GESTO DE RAFAEL DELY NA COHAB-CT

Seo temtica: A cidade assume o Moderno

Autora: Caroline Gural Nunes

Formao: Arquiteta e Urbanista (PUC-PR 2001); Aluna Especial da Disciplina de Histria Social da Arquitetura e do Urbanismo Modernos (FAU-USP 1 Semestre 2006).

RESUMO

O trabalho refere-se  importncia da gesto de Rafael Dely na Cohab-CT; evidenciando as Habitaes de Interesse Social na Cidade de Curitiba e sua consolidao como projeto urbano, arquitetnico, poltico, social e objeto transformador da Arquitetura Moderna.

A elaborao de planos urbanos em Curitiba vinha tentando adaptar-se a nova realidade social; mas somente em 1964 com o Plano Wilhelm-IPPUC, as coisas comearam a funcionar adequadamente, onde Rafael Dely participa ativamente da implantao. Tambm neste perodo (1965)  criada a Companhia de Habitao Popular de Curitiba (Cohab-CT). A dcada de 70 acompanha o processo com a implantao do Plano Diretor na cidade. Mas o “auge” da poltica social curitibana ocorre no incio dos anos 80, quando Rafael Dely estava na presidncia da Cohab-CT (1979-1983). Esta gesto muda a poltica da Cohab-CT desde o uso de verbas na viabilidade dos projetos at significativas alteraes arquitetnicas. H um rompimento das concepes dos tradicionais conjuntos do BNH e a prova de que existe viabilidade no princpio da “humanizao” da moradia tambm para a populao de baixa renda.

A gesto de Dely trata as Habitaes de Interesse Social observando a cidade, sua histria e cultura, causando significativas transformaes na Cohab-CT e conseqentemente na Cidade de Curitiba.

Palavras-chave: Habitao; Moderna; Curitiba; Social; Poltica Habitacional.

ABSTRACT

This project discusses the importance of Rafael Dely’s administration’s term in COHAB-CT; highlighting the Residential Buildings of social interest in the city of Curitiba along with the consolidation of those as an urban, architectural, political, and social project – also considered object of profound transformation of our Modern Architecture.

The elaboration of urban plans in Curitiba, at some point, were slowly adapting to a new social panorama; but only in 1964, with the Wilhelm-IPPUC project, that everything started to work properly, more specifically when Rafael Dely started to actively participate of the project implantation. Also in this same period (1965), Cohab-CT (Companhia de Habitao Popular de Curitiba – Curitiba’s Low-cost residential buildings Company) was founded. The 70s follow the implantation process of the main city plan. But the higher point of the social-political frame in Curitiba takes place in the beginnings of the 80s, when Rafael Dely was president of Cohab-CT (1979-1983). His administration’s term changes Cohab-CT’s policies in all aspects, from the budget planning for projects to significant architectural alterations. There comes along a break in the concept of the traditional conglomerates of the BNH and also the proof that there is still viability of the principle of “humanization” of the residences for people with lower incomes.

Dely’s administration’s term treated the Residential Buildings of social interest considering the city, its History and culture, while causing significant changes in Cohab-CT as well as in the city of Curitiba.

Key-words: Habitation; Modern; Curitiba; Social; Residential Building Policy.

A Gesto de Rafael Dely na Cohab-CT

O processo de transformao da moradia popular, em tempos atuais,  expresso privilegiada do “moderno” – porque vem atender necessidades de uma populao em um contexto, envolvendo no so arquitetura, mas, o urbanismo e as relaoes sociais, atribuindo verdadeiro sentido  modernidade.

“So estas noes – o projeto derivado de uma compreenso cientfica da habitao; o projeto como indutor de uma nova cultura da habitao e de um novo comportamento social; a produo industrial dos componentes da habitao; e finalmente o reconhecimento do papel do planejamento do Estado - que esto na origem daquilo que convencionou chamar de Movimento Moderno, no como mais um estilo a disputar a preferncia dos arquitetos, mas como causa impregnada de valores ticos e enraizada em convicoes de progresso material, social e poltico.”¹

Em Curitiba, o tema envolvendo a Habitao de Interesse Social teve significativa expresso no perodo entre 1979 e 1983 - gesto do Arq. Rafael Bernardo Dely na presidncia da Cohab-CT - servindo como base para continuidade da poltica habitacional na cidade, em gestes posteriores, e de grande valia para abordagem sobre moradia popular, o qual foi escolhido como perodo de anlise para expandir a viso sobre projetos habitacionais brasileiros. A poltica implantada consistiu em uma abordagem mais humana no trato da moradia popular.

Figura 1. Presidente da Cohab- CT- Arq. Rafael Dely e Prefeito Jaime Lerner em visita  Moradias Ribeiro na Cidade Industrial de Curitiba em Agosto de 1982.

¹ BRUNA, Paulo Jlio Valentino. *Os primeiros arquitetos modernos: Habitao social no Brasil 1930-1950*. So Paulo, Tese Livre Docncia. FAU-USP, 1998.

Citando Ernst May como referência, seus planos iniciais para Frankfurt tinham também como característica respeitar e valorizar o local a intervir. May assume um compromisso com a social democracia e estabelece, como o plano de Dely, algumas metas similares: a aquisição de terras, planos de trabalhos detalhados e projeto de edificações mínimas (podemos correlacionar com as células-embrião e possibilidades de expansão e ampliação das residências nos conjuntos habitacionais de Curitiba) e estudar as necessidades da população.

Remeter à política habitacional que intervém e analisa a cidade, considerando o início da ideologia do movimento moderno, foi o papel das habitações sociais na Holanda no início do século XX. O período de grande expansão industrial nesse país fez surgir uma preocupação com a política habitacional, criando a “Woningwet” - Lei da Habitação vêm contrapor citações de Benévolo; pois esta não era uma lei sanitária, e sim a 1ª lei a resolver problemas do proletariado do mundo. Inovadora, o Estado não impõe regras para construir, intervindo no dia-a-dia do cidadão; com premissas de como funciona uma política habitacional do direito do terreno, bem como seu uso. Os resultados são obtidos a longo prazo. Mas estas e outras políticas que foram surgindo na Europa não são totalmente remetidas ao processo de expansão na área de moradias populares no Brasil; o tempo, as condições políticas e econômicas são distintas. A eclosão do interesse na Habitação de Interesse Social, em países da Europa veio da crise e caos social do pós-guerra.

Para cada região do mundo, a solução encontrada com base no assunto da habitação popular é diferente, porque participam de contextos, histórias e economias distintas. Por exemplo, no início do século XIX, em Frankfurt, a solução foi construir massivamente, aproximando a casa mínima do processo de industrialização, sendo que em toda a Europa, período pós-guerra, havia uma preocupação em dar descontinuidade à cidade do séc. XIX.

A preocupação do Brasil, como de vários países latino-americanos, não foi adaptar-se ao fim de uma guerra civil, mas de liberar-se definitivamente do “liberalismo comercial”, onde até então a economia do país baseava-se; na lei do colonialismo. Havia a necessidade do país em afirmar-se como nação e ter sustentação própria.

No Brasil, a preocupação com a moradia cresce a partir dos anos 30, período onde as cidades brasileiras começam a crescer demasiadamente. É absolutamente impossível deixar de citar a grande importância do Engenheiro-Arquiteto Rubens Porto na história do desenvolvimento habitacional do país. Porto foi o primeiro a publicar, no Brasil, estudos de diretrizes sobre “*O Problema das Casas Operárias*”, que poderiam orientar e normatizar a atuação do estado na questão da habitação; sendo que, na era Getúlio, foi assessor-técnico do presidente. E foi

1º do.co.mo.mo_ paraná

constituição da arquitetura moderna no paraná
17 à 19 de agosto de 2006 Curitiba PUCPR

justamente no Governo de Getúlio Vargas onde se registra o primeiro índice demonstrativo da construção de conjuntos habitacionais. Isto também ligado à visão da política habitacional do governo, que já naquela época citava como pontos principais desta política: a aquisição de grandes áreas de terra, levando em conta os meios de transporte; a racionalização dos métodos de construção onde se obtinha pelo menor preço a melhor casa. As condições que o Presidente oferecia aos trabalhadores, bem como o funcionamento da política de cartas credenciais habitacionais do Instituto de Aposentadoria e Pensões (IAPs) e da Fundação Casa Popular, favoreceram as habitações populares. Junto ao governo de Eurico Gaspar Dutra, onde houve grande investimento na área habitacional, o Brasil urbano crescente atinge maior índice de habitações financiadas pelo governo até dada época.

No governo de Juscelino Kubitschek de Oliveira, as atenções dos graves problemas do Brasil foram desviadas com a construção da Capital Federal, para esta tornar-se símbolo do estilo “Nacional Desenvolvimentista” de governar o país. Assim, educação, habitação e agricultura foram questões postergadas a próximos governos, porque não eram itens incluídos no plano de metas do governo. O período de inflação acelerada *Pós-Juscelino*, gerou a necessidade de organizar o sistema habitacional brasileiro e em 21 de agosto de 1964, instituído pela lei nº. 4.380, criou-se o Banco Nacional de Habitação (BNH) e do Sistema Financeiro de Habitação (SFH). Assim, o país adquire o mais elevado nível de coordenação e sistematização na área de projetos habitacionais.

Com o surgimento do BNH, institui-se um “espírito de momento” de concepções antropológicas na função “habitar”, e as primeiras preocupações surgem junto às favelas do Rio de Janeiro e São Paulo.

A mudança de direcionamento da política habitacional na cidade de Curitiba, na gestão de Rafael Bernardo Dely, de abril/1979 à março/1983, na Companhia de Habitação Popular de Curitiba pode ser considerada como objeto “moderno” porque surge a preocupação em trabalhar a habitação social com o tecido urbano, analisando usos, serviços e outros itens. Este período diferencia, até hoje, a gestão habitacional na cidade. Não se trata de uma opção, mas de uma contingência social. Ao Poder Público é indispensável que se tenha vontade e afirmação política de se estruturar e instrumentar em termos de planejamento.

“A nossa opção pela arquitetura comum, pelos pobres só ocorre por ela ser uma escolha democrática, de opção pela arquitetura do essencial, não do supérfluo [...] Nossa visão política passa por uma visão materialista, tanto do ponto de vista do empirismo e do

1º do.co.mo.mo_ paraná

constituição da arquitetura moderna no paraná
17 à 19 de agosto de 2006 Curitiba PUCPR

pragmatismo da tradição alemã de esquerda como da direita de planejamento, de organização da produção.”²

Mas, para analisar de forma integral o papel da Cohab-Ct, em Curitiba, em determinado período, faz-se necessário visualizar premissa do planejamento urbanístico da cidade e seu desenvolvimento.

O Plano Agache, em 1943, foi o primeiro plano de urbanismo criado na cidade, pelo engenheiro francês Alfred Agache, que foi pioneiro em premissas de urbanismo para Curitiba. O plano foi implantado em parte, porém, como legado, deixou a efetiva discussão em torno do planejamento urbano da cidade. *“Foi uma tentativa de planejamento, superado pelo crescimento de Curitiba, mas com um valor inquestionável por sua influência na consolidação da mentalidade de pensar em planejamento na cidade.”³*

Na gestão de Ney Braga, ocorreram as primeiras experiências de planejamento, assim como a criação de todo sistema de transporte de Curitiba e a primeira lei de zoneamento em 1954; realizações que só aconteceram devido à mentalidade desta cidade.

A primeira significativa mudança no urbanismo de Curitiba foi em 1964, quando o prefeito Ivo Arzúa Pereira abriu concorrência para que uma equipe elaborasse o novo Plano Diretor da Cidade, financiada pelo Serfhou. Isso porque o Plano Agache apresentava dificuldades de implantação diante do intenso crescimento de Curitiba. A empresa Serete ganhou a concorrência e, junto com o escritório do Arquiteto Jorge Wilhelm, elaboram o projeto do Plano Preliminar de Urbanismo, que teve sua versão final transformado em lei em julho de 1966.

Fez parte do texto final da proposta, um grupo local de profissionais para acompanhamento das propostas, criando assim a APPUC; como uma associação para assessoria do plano a implantar. Esta veio depois institucionalizar-se e tornar-se o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba-IPPUC. Assim, o grupo local de acompanhamento detalhou, adequando e transformando o plano em projetos. Este instituto foi, então, administrado parcialmente pelo poder municipal e teve como líder Jaime Lerner. O IPPUC foi fundamental para aplicação do Plano Serete e suas adaptações. Foram re-avaliadas as diretrizes do Plano Preliminar de Urbanismo para tornar a execução do Plano Diretor de Curitiba. Para Dely, o planejamento funcionava porque havia um grupo que amava a cidade, conseguindo enxergar coisas importantes para um urbanismo sustentável. *“[...] estes arquitetos entenderam a necessidade de afirmação da cidade, ao mesmo*

² PRESTES, Lucinda Ferreira. *A arquitetura como produção social e o papel do arquiteto*. Entrevista a Nestor Goulart Reis Filho em 06/07/1998 por Miguel Alves Pereira. 1ªed. São Paulo: FAUUSP, 1999.

³ DELY, Rafael B. Entrevista de Rafael Dely em 11/07/2006 por Caroline Gural Nunes. Curitiba,2006.

1° do.co.mo.mo_ paraná

constituição da arquitetura moderna no paraná
17 à 19 de agosto de 2006 Curitiba PUCPR

tempo que respeitavam um repertório de símbolos cultivados pelos curitibanos."⁴ A consolidação do urbanismo da cidade ocorreu, também, pela abertura política no país; e o Seminário Curitiba de Amanhã aparece para divulgação e debates sobre as diretrizes tomadas para a cidade, com participação da comunidade.

Mas só em 1971, quando Jaime Lerner assume a prefeitura, o plano definitivamente vai para a rua. Obras e ações começam a ser concretizadas junto com as mudanças no plano. Foi a partir das diretrizes do Wilhelm e da visão de planejamento estruturada na síntese tripé da gestão: uso do solo, transporte coletivo e circulação, que a prefeitura pôs em prática o plano definitivo de urbanização, caracterizando a Cidade de Curitiba. Esse início da década de 70 foi um momento propício para melhorias na área do planejamento urbano. Com o advento do milagre econômico, a iniciativa da Cidade Industrial de Curitiba-CIC tornou-se viável, bem como uma nova disposição de planejar a cidade. É atribuído a Rafael Dely e sua equipe, a união da CIC com a cidade de Curitiba, através dos sistemas de Vias Conectoras, tornando a CIC dependente e interligada à cidade.

O crescimento da capital do Paraná, projetado agora em direção das vias estruturais lineares, contribui para que trabalho e moradias ficassem mais próximas. Podemos ter uma idéia deste tipo de urbanização e crescimento de cidade na lei do plano diretor sueco de 1947, onde a filosofia do crescimento da cidade era a expansão através de núcleos densos próximos às estações de metrô, uma vez que os *subways* foram feitos a partir de 1941, e atendendo à máxima de que "a existência dos transportes de massa eram indutores do crescimento". Mas o que ocorre na Suécia é que a falta de humanização do tecido urbano, os usos e desusos estipulados, a não integração do crescimento à trama urbana gerou uma descontinuidade na ocupação.

Para Rafael Dely, a linearização é o processo mais antigo e natural de implantação de urbanismo e a filosofia de direcionar o crescimento da cidade por este sistema de eixos, tendo como indutor o transporte coletivo, sempre é viável.

A idéia de crescimento e desenvolvimento de Curitiba pode ser equiparada à de Frankfurt – Alemanha do séc. XIX feito a partir de eixos, relacionando transporte e uso do solo quanto aos alinhamentos das edificações. Porém, para que não ocorresse um super adensamento do centro da cidade, Curitiba teve eixos lineares e não radiocêntrico como em Frankfurt.

⁴ DUDEQUE, Irã Taborda. *Espiraís de Madeira*. São Paulo: Stúdio Nobel, 2001.

1º do.co.mo.mo_ paraná

constituição da arquitetura moderna no paraná
17 à 19 de agosto de 2006 Curitiba PUCPR

Figura 2

Figura 3

Figura 2 e 3 - Concentração do mercado de trabalho no Bairro Centro na década de 70. Vias estruturais e linearização do crescimento em Curitiba nas décadas subseqüentes.

Graças à equipe que, unida em torno de idéias sobre a cidade, Curitiba caracterizou-se, descobriu-se em sua face oculta. Tornou-se uma paisagem própria. “[...] à cidade restou-se edificar-se, projetar atrações”⁵ pois Curitiba não tinha uma paisagem natural especial.

Até hoje essas características acompanham a cidade como a declaração de Pietro Garau: “Levar lições que esta cidade oferece e a primeira delas é a importância do planejamento urbano [...] e em segundo lugar a criatividade como recurso importante para o planejamento”⁶.

⁵ DUDEQUE, Irã Taborda. *Espirais de Madeira*. São Paulo: Stúdio Nobel, 2001.

⁶ GARAU, Pietro. *Planejamento Urbano - Cidades do Brasil*. Curitiba: Prefeitura Municipal de Curitiba, 2006. Disponível em <<http://www.curitiba.pr.org.br/ctba/esp140.asp>> Acesso em 29 jun. 2006, 09:13:30.

1° do.co.mo.mo_ paraná

constituição da arquitetura moderna no paraná
17 à 19 de agosto de 2006 Curitiba PUCPR

Figura 4. Premissas de Uso do Solo da Cidade de Curitiba. Vias estruturais, Terminais de transporte, Avenidas Conectoras e Coletoras e Rodovias definindo diretrizes de expansão dos projetos habitacionais.

Todas essas premissas tiveram grande influência na composição da política habitacional do município. Nesse período de criações do Plano Diretor de Curitiba, do BNH e do SFH, começam a ocorrer grandes intervenções do governo no campo da habitação e, em especial, no da habitação popular. No período *Pós-Juscelino*, os títulos baseados em hipotecas, bem como o uso do fundo de garantia e da caderneta de poupança garantiam recursos em abundância para investimentos no mercado.

Em maio de 1965, é criada a Companhia de Habitação Popular de Curitiba - Cohab-CT - órgão da Prefeitura Municipal de Curitiba atendendo a uma parcela da população com rendas mínimas, e servindo de promotor e agente financeiro do Sistema de Habitação (SFH). O primeiro conjunto habitacional de Curitiba foi a Vila Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, inaugurado em novembro de 1966. Localizado junto à estrada velha de Araucária, tentou inovar a época, buscando criar uma arquitetura “genuinamente paranaense” - projeto de sobrados em alvenaria e madeira com sótão habitável. Porém, este tipo de construção não surtiu bons resultados, pois, na tentativa de re-criar uma identidade arquitetônica, uma vez que a cidade era considerada marginalizada, os projetos destes sobrados com sótãos habitáveis e madeira criavam uma identidade rural. Foi constatada junto aos moradores de favelas, que queriam assumir uma condição de habitantes urbanos, a não aceitação de serem identificados por suas “raízes rurais”, pois estes queriam telhados horizontais. A linguagem arquitetônica mais regional só é absorvida pelas comunidades de média e alta renda, que já não tem mais a preocupação de inclusão social. O importante é que a Vila Nossa Senhora da Luz serviu de espelho para evitar erros em outros conjuntos habitacionais na cidade.

Até a gestão de Saul Raiz não existia grande carência na moradia popular. O contingente a ser atendido era pequeno. Mas foi a partir de 1976 que a questão envolvendo favelas começou a eclodir; dado o empobrecimento da população e o aumento natural da cidade e, também, do êxodo rural. Além disso, houve também um crescimento populacional com a consolidação da Região Metropolitana de Curitiba. A preocupação quanto à questão habitacional na cidade surge, pois no final dos anos 60, a cidade tinha 500 mil habitantes e, passado uma década, a cidade estava com o dobro da população. Isso tem a ver com o período em que passávamos no país com o advento do milagre econômico, aumentando desta forma o porte da cidade, tornando-a mais densa econômica e socialmente, fazendo necessários mais equipamentos. Entre 1970 e 1980, existiu um aumento da população economicamente ativa no Estado e, em Curitiba,

particularmente. No final da dcada de 70, comeava uma situao de abertura poltica ou, pelo menos, de maior participao poltica.

“O contingente populacional nessas sub-condioes de moradia  pequeno se comparado com as outras capitais do pas, mas passam a exigir medidas imediatas quando se atm ao dado que nos ltimos anos, quase houve a duplicao, e que as transformaoes no sistema produtivo do Estado mantero o atual percurso do fluxo migratrio.”⁷

Como primeira medida de conteno a ocupaoes irregulares em Curitiba, foi elaborado um plano de desfavelamento para o Capanema. Rafael Dely comea a participar do assunto envolvendo moradia popular na cidade de Curitiba, porque participa deste plano. At ento, o arquiteto estava ligado diretamente  rea de planejamento urbano sendo que, entre o perodo de 1972 e 1975, foi presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba - IPPUC. Nesta Poltica Habitacional de Interesse Social – Plano de Desfavelamento - foi proposto a relocao dos moradores de favelas ao longo do Canal Belm, para cinco conjuntos habitacionais de aproximadamente cem moradias, localizados em regioes urbanizadas, onde, hoje, fica o bairro Jd. Botnico. Optou-se pela relocao das famlias, primeiro porque a comunidade no estava consolidada e, tambm, porque os limites de cidade no eram to distantes. Diferente de intervenoes como a Cidade de Deus - do Governo Lacerda - obedecendo a lgica do lugar escolhido ser bairro rural, distante do centro do Rio de Janeiro, pouco habitado e, portanto, com terras fartas e baratas. A soluo habitacional proposta foi a reproduo em srie de casinhas longe da cidade, dos mercados de trabalho, do comrcio, dos servios, da vida urbana, enfim, a excluso para limites distantes da cidade e sua infra-estrutura, causando danos irreparveis do ponto de vista social. Prximos aos terrenos de relocao do Capanema existiam: transporte, vizinhana, escola e comrcio. Assim, a comunidade no perdeu o vnculo com a cidade, com seus equipamentos e seu mercado de trabalho. A escola, para o novo local de moradia, por exemplo, tinha distncia quase igual a da ocupao anterior. A prefeitura intervm na rea de creches junto com o trabalho de desfavelamento de Saul Raiz. Esta gesto realizou, na sua administrao, vrias obras de infra-estrutura para a cidade de Curitiba. Esta primeira experincia de Rafael Dely na rea habitacional, *“serviu de projeto piloto”*⁸ para suas experincia como presidente na Cohab-CT.

Mas, as grandes cidades do mundo que tm rpido e incontrolvel crescimento, principalmente o caso das cidades latinas, sofrem cada vez mais de carncia habitacional, resultando na

⁷ IPPUC; COHAB-CT; PMC. *Poltica Habitacional de Interesse Social – Plano de Desfavelamento* - Documento Final – mimeo: Curitiba, mar. 1976.

⁸ DELY, Rafael B. Entrevista de Rafael Dely em 11/07/2006 por Caroline Gural Nunes. Curitiba, 2006.

1° do.co.mo.mo_ paran

constituo da arquitetura moderna no paran

17  19 de agosto de 2006 Curitiba PUCPR

segregao espacial e da populao. Estes so problemas que afligem praticamente todas estas cidades.

Aps a gesto de Saul, Jaime Lerner ganha a eleio e foi justamente neste momento em que o arquiteto Rafael Dely foi nomeado Diretor-Presidente da Companhia de Habitao de Curitiba – Cohab-CT. Para resolver o problema habitacional, a nova concepo de moradia torna-se mais humana e includa no contexto urbano da cidade, respeitando sua escala, histria e cultura.

Figura 5. Arq. Rafael Dely em sua residncia - Curitiba-Pr. Entrevista cedida  autora em 11/07/2006.

Foram nestas duas gestes consecutivas, a de Saul Raiz e a segunda de Lerner, onde existiu prioridade quase absoluta em questo a moradia na cidade, decorrentes da crise no pas e a impossibilidade das pessoas pagarem aluguel. Estas duas gestes produziram quase 40.000 unidades.

A poltica habitacional implantada na sua gesto dava importncia na deciso de execuo. Rafael Dely aponta insistentemente o “fazer” como uma das partes mais importantes de qualquer plano urbanstico. Luiz Masaru Hayakawa, presidente do IPPUC entre 1999 e 2004, enfatiza: *“ou a gente parte para executar as idias que a esto ou corre o risco de no fazer nada.”*⁹

Para Dely, quando se intervm numa cidade, os seguintes valores devem estar presentes: escala animao, paisagem e continuidade. Em qualquer que seja: o plano, o projeto e o programa, so necessrias trs partes funcionando: idia, viabilidade e operacionalidade. Isso explica o casamento plano-papel com plano-implantao. *“A nfase dada  preservao do ambiente*

⁹ IPPUC. *Memrias da Curitiba Urbana*. 2ed. Curitiba, set. 1991. 320p. (Depoimentos, 7)

1° do.co.mo.mo_ paran

constituo da arquitetura moderna no paran

17  19 de agosto de 2006 Curitiba PUCPR

urbano,  melhoria da qualidade de vida e a recusa constante de solues tecnocrticas permitiram a manuteno da escala urbana paralelamente ao crescimento demogrfico, fato raro na escalada da urbanizao brasileira.”¹⁰

Figura 6. Vinculao dos Conjuntos Habitacionais ao desenvolvimento Urbano. Conjunto Itatiaia, Programa Habitacional da CIC – Cohab-CT 1983.

Na gesto de Rafael Dely, a habitao assume uma clareza ideolgica conseguindo assim inovar em muitos sentidos. O projeto funciona como indutor de nova cultura da habitao e de um comportamento social, e o municpio assume o papel essencial do planejamento da habitao.

Este enfoque abrangendo todas as fases do processo  composto de vrios objetos: conjuntos habitacionais com somente 16 unidades, at o programa habitacional da Cidade Industrial de Curitiba (6.614 unidades), pequenos e mdios ncleos inseridos em vazios urbanos, as moradias diversificadas e a autoconstruo. A poltica da Cohab-CT condicionou sua atuao em trs pontos chaves: **1.** Vincular da moradia ao processo de desenvolvimento urbano. **2.** Atendimento prioritrio a famlias de baixa renda. **3.** Atuao social intensa.

Estes trs pontos foram desenvolvidos em diversos aspectos de projetos e inovaes na Cohab-Ct. A primeira citao de Rafael Dely  de que, para construir,  necessrio primeiro a matria prima: a terra. Nesta gesto, foi criado um **estoque de terras**, o que no continuou acontecendo nas futuras. A idia era evitar a especulao imobiliria dos terrenos.

Uma das primeiras intervenes deste tipo, que deu certo, foi em 33 na Sucia, quando criado em Estocolmo a agncia estatal para fundo habitacional de compra de terras. A cidade de Curitiba estava crescendo alm dos limites, e o governo adquire espaos para criar um banco de terras e escapar da especulao dos terrenos.

A Cohab-CT, na poca, tinha 9.000.000 m², e era o terceiro maior estoque de terras entre empresas que investiam em moradia no pas. A idia era de que gestes futuras continuassem adquirindo terras livres da especulao imobiliria, porque depois de especulada, a terra torna-se invivel para produo de conjuntos em faixa de renda muito baixa. As duas maiores pores de

¹⁰ FISCHER, Sylvia; ACAYABA, Marlene Milan. *Arquitetura Moderna Brasileira*. So Paulo: Projeto, 1982.

1º do.co.mo.mo_ paraná

constituição da arquitetura moderna no paraná
17 à 19 de agosto de 2006 Curitiba PUCPR

terras adquiridas para estoque foram na Cidade Industrial de Curitiba-CIC, antes da Conectora 5 ficar pronta; adquiriram-se todas as terras (glebas) disponíveis, antes que a obra inviabilizasse o custo desta. Outro grande bolsão adquirido foi no Bairro do Cajuru, antes que o ônibus expresso fosse implantado. A aquisição neste local foram lotes já urbanizados.

Figura 7. Mapeamento das Áreas adquiridas pela Cohab-CT na gestão de 1979/1983, para estoque de terras na cidade de Curitiba.

A **aproximação dos conjuntos habitacionais à cidade** foi outra inovação. A longa distância propicia custos maiores com transporte e o afastamento dos equipamentos urbanos. Localizar a população de baixa renda na cidade, trazendo-a à malha urbanizada, onde existe vizinhança, é de extrema importância para trocas sociais, bem como a proximidade da moradia ao trabalho, escola e transporte.

1º do.co.mo.mo_ paraná

constituição da arquitetura moderna no paraná
17 à 19 de agosto de 2006 Curitiba PUCPR

Figura 8. Conjuntos da CIC: Itatiaia-Cananéia-Ribeirão e Parati. Proximidade da infra-estrutura, do mercado de trabalho e com interação de vizinhança. Disponibilidade dos conjuntos: ordenado-desordenado.

Também foram atendidas as demandas junto às cidades da região-metropolitana, evitando o deslocamento regional, pois a intenção não era transformá-las em cidades-dormitórios, e sim que funcionassem adequadamente a seus habitantes que lá moravam e trabalhavam.

Se o abrigo é uma das características primordiais para a vivência do homem, esta deve ser individualizada. A idéia de criação das **Moradias Diversificadas** nos conjunto habitacionais foi inovar, descaracterizando o conjunto habitacional brasileiro padrão do extinto BNH, na verdade um monte de casas amontoadas. No conjunto habitacional proposto com Moradias Diversificadas, haviam vários tipos de casas: embriões de vários tamanhos, casas geminadas, sobrados e apartamentos de até quatro pavimentos.

Figura 9. Moradias diversificadas, miscigenação de rendas familiares; permissão de escolha da moradia.

Figura 10. Moradias Belém. Primeiro empreendimento construído a partir da nova filosofia - 1981, com mescla de casas e apartamentos.

Esta filosofia foi extremamente importante para a mudança da concepção de moradia da Cohab-CT, possibilitando e permitindo trocas entre os moradores e diminuindo a segregação da população homogênea. A miscigenação cria um “caldo cultural” para os conjuntos. A convivência das pessoas gerando uma coletividade intensa nos relacionamentos sociais, como argumenta Bruno Taut, é uma das premissas importantes da Escola de Amsterdã, que serviu de fonte para a Escola do Movimento Moderno.

A idéia fez surgir críticas avassaladoras, onde empresários acreditavam que Rafael estava preocupado somente com a qualidade da habitação, mas o fim da gestão mostrou índices de produção recorde. A malha, com lâminas de apartamentos, tornar-se-ia uma imensa barreira na cidade de Curitiba e, fazendo com que o tecido urbano ande e adapte-se ao uso, serve de suporte para a “continuidade” da cidade. Fazer das moradias uma seqüência do bairro onde este habita, onde temos mistura de rendas, com unidades de tamanhos e padrões variáveis, faz deixar de existir guetos habitacionais e sociais. Foram extremamente marcantes na Cohab neste período: a aproximação da visão de planejamento da cidade, quando se trabalha com a moradia, o posicionamento destas moradias em áreas de crescimento e expansão da cidade, que vem contrapor a idéia daqueles conjuntos isolados, onde a rua que passava dentro do conjunto não tinha uma seqüência, e que os equipamentos só serviam a próprio conjunto, etc.

Outro programa inovador foi o da **Autoconstrução**, onde o morador pode escolher como será sua moradia, constrói no lote como quiser, com o material que desejar e compra-os onde preferir. Junto com estagiários de arquitetura e engenharia, monta cada um o projeto que desejar. Para os estagiários também é de suma importância este tipo de trabalho, podendo conhecer, no futuro profissional, a realidade da moradia popular mais de perto. Este programa habitacional foi um dos

1º do.co.mo.mo_ paraná

constituição da arquitetura moderna no paraná
17 à 19 de agosto de 2006 Curitiba PUCPR

que teve maiores alcance social no país, porque além de atender desde a população de 0,5 salário-mínimo, está caracterizado e funcionando como um programa flexível e aberto.

Figura 11. Autoconstrução. Individualização da moradia. Conjunto Ilha Verde – Curitiba-Pr.

Para isso ocorrer de forma viável, a Cohab comprava e loteava uma área geralmente com infraestrutura adequada. E, assim, financiava o material de construção. Voltou a usar telha de barro na construção, não só por uma questão cultural, e sim pela sua boa proteção térmica, pelo baixo custo unitário para reposição e, principalmente, porque as indústrias regionais tiveram incentivos municipais pelo grande emprego de mão-de-obra gerado neste tipo de fábrica.

Podemos citar como conjuntos de autoconstrução, nesta gestão, os localizados na CIC, Pilarzinho e Cajuru. Mesclam-se: casas-embrião, autoconstrução junto a prédio de apartamentos. Este tipo de unidade urbana gera, também, a possibilidade de uma proposta de moradia com qualidades individuais, como ocorreu no Plano Berlage – Holanda, no início da séc. XX, onde não só o construtor era responsável pela imagem da cidade.

1º do.co.mo.mo_ paraná

constituição da arquitetura moderna no paraná
17 à 19 de agosto de 2006 Curitiba PUCPR

Figura 12. Diversidade de materiais e humanização da moradia. Autoconstrução Moradias Ribeirão.

É verdade que este tipo de programa, o trabalho é maior ao modo convencional e tradicional de fazer moradias idênticas, porém o alcance social é infinitamente maior, sendo que foram financiadas mais de seis mil habitações neste tipo de sistema. No momento em que este programa foi planejado, não havia uma política por parte da Cohab em financiar este tipo de investimento. Bastou acreditar no projeto, alcançar a visão do futuro e buscar investimento que este logo foi viabilizado. Desta forma, o morador se empolga com a casa, criando raízes e interesse em fixar à área, ele não reclama, pois foi ele mesmo quem a fez e tem agora um endereço fixo. Havia também alguns cursos de construção na Cohab, e os fiscais verificavam se a casa estava correta e razoavelmente acabada. Do ponto de vista social, este programa foi importantíssimo.

Figura 13

Figura 14

Figura 13. Diversas opções de utilização da planta no Módulo Inicial. Figura 14. Ampliações possíveis.

1º do.co.mo.mo_ paraná

constituição da arquitetura moderna no paraná
17 à 19 de agosto de 2006 Curitiba PUCPR

Figura 15

Figura 16

Figura 15. Planta de apartamentos para famílias com três filhos. Figura 16. Opção do Sobrado Geminado.

Para reestruturar a área de atuação social, a Cohab-Ct reformulou o Departamento de Ação Social da empresa, definindo atividades junto aos conjuntos habitacionais: constantes reuniões com moradores, auxílio na formação de condomínios e de associação de moradores, cursos profissionalizantes, oficinas, atividades voltadas às crianças, ao esporte e o Jornal Habite-se.

Como programas especiais elaborados da gestão de Dely na Cohab, podemos citar:

O Programa Habitacional da Cidade Industrial de Curitiba (CIC)

Um dos exemplos a observar é a implantação de mais de sete mil moradias, na CIC, e que com pouco tempo, o conjunto tornou-se integrado à paisagem e a região pela diversidade, continuidade espacial e trocas sociais e culturais da população. Foram aproveitados terrenos arborizados, com paisagens variadas e com topografia um pouco acidentada, mudando daquelas paisagens áridas dos tradicionais conjuntos do BNH, onde tínhamos linhas com pequenas casas iguais enfileiradas. O conjunto também tem um traçado desordenado, que busca interagir com a vizinhança. Houve uma melhora na qualidade dos conjuntos habitacionais.

Figura 17

Figura 18

Figura 19

1° do.co.mo.mo_ paraná

constituição da arquitetura moderna no paraná
17 à 19 de agosto de 2006 Curitiba PUCPR

Figura 17. Exemplo de mapeamento de um conjunto habitacional com rua comercial, parque e terminal de transporte. Figura 18 e 19. Moradias Augusta, implantadas na CIC, um dos projetos já voltados para a nova filosofia da Cohab-CT. Diversidade de edificações, arborização e continuidade espacial.

O Programa de Atuação em Favelas.

Destaque ao Promorar. Este era um programa de autoconstrução que trouxe melhorias para a população que não conseguia pagar prestações de casas. As soluções tipo autoconstrução são mais adequadas a nossa realidade de miséria e consegue atender a uma faixa de salário de até 0,5 salário-mínimo. *“O Promorar foi um dos primeiros programas desta gestão da Cohab-CT. Criado em 1979 [...] é o único programa que atua no próprio espaço onde se localizam sub-habitações, propiciando, dessa forma, a permanência das populações beneficiadas nas áreas anteriormente habitadas.”*¹¹

Figura 20

Figura 21

Figura 20 e 21. Dois exemplos distintos de habitações construídas com o Programa Promorar. Individualização e singularidade da moradia.

As Comunidades Rururbanas

Criação de pequenas comunidades auto-suficientes e equipadas, próximas às áreas de produção (áreas rurais), com dimensões que permitiam atividades agrícolas, para conter o êxodo-rural da região.

Programa de Autoconstrução – já descrito anteriormente.

¹¹ FINEP. *Habitação popular: Inventário da Ação Governamental*. Rio de Janeiro: Garilli, 1985.

1º do.co.mo.mo_ paran

constituo da arquitetura moderna no paran
17  19 de agosto de 2006 Curitiba PUCPR

 neste perodo que ocorre uma verdadeira revoluo na rea de Moradia Popular em Curitiba. Foram produzidas 23 mil mordias populares dentro de uma filosofia inovadora, das quais 80 % foram atender  faixa populacional de at trs salrios-mnimos e, deste percentual, 68% foram para famlias com at dois salrios-mnimos. Significativa, a produo habitacional conseguiu absorver todo crescimento de favelas no municpio. No incio da gesto, existiam 6000 famlias faveladas e, no fim da mesma gesto, o nmero era praticamente igual. Um dos menores ndices de favelas do pas.

A extino do BNH foi uma das grandes perdas da moradia popular no pas, a situao agravou-se, pois o rgo possua vivncia, histria e cultura neste assunto. Hoje, esto sendo propostos vrios programas com fundos da prpria Companhia para completar investimentos feitos pela Caixa Econmica Federal. Os ndices mudaram, a populao favelada que ocupava somente 3%, hoje,  10% da populao da cidade de Curitiba. Para atender a demanda habitacional,  necessrio construir massivamente.

Graas a alguns planejadores das dcadas de 70 e 80, que visualizavam na habitao popular, o caminho para modificar o atraso do nosso pas, a injustia social, a segrego da populao, o afastamento da populao de baixa renda de sua cidade e infra-estrutura entre outros; introduziram idias e prticas de produo compatveis com o desenvolvimento de Curitiba, colaborando na melhora de qualidade de vida de toda a populao, assumindo um planejamento atual e vivel, uma poltica habitacional concreta e humana e, no esquecendo que, no momento em que a populao recebe um equipamento de primeira qualidade, a "sua moradia", ela se sente valorizada, faz trocas sociais e cria histrias e razes locais. *"O envolvimento efetivo e contnuo dos tcnicos da Cohab-CT com as novas propostas, que foram assimiladas e incorporadas  cultura da empresa, possibilitou torn-las uma filosofia da Companhia e no apenas de uma administrao."*¹²

¹² COVELLO, Teresa E. Gomes. *A anlise da Concepo dos Empreendimentos Habitacionais da Cohab-CT*. Monografia para concluso do Curso de Ps-Graduao GTU Brasil - Puc-Pr, UTC-Frana, CITPAR, 1992. Tereza foi diretora-presidente da Cohab no perodo compreendido entre outubro de 2002 a dezembro de 2004.

1º do.co.mo.mo _ paraná

constituição da arquitetura moderna no paraná
17 à 19 de agosto de 2006 Curitiba PUCPR

Figura25. Presidente da Cohab- CT- Arq. Rafael Dely e Prefeito Jaime Lerner em visita à Moradias Ribeirão na Cidade Industrial de Curitiba em Agosto de 1982. Projetos de autoconstrução.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BENEVOLO, Leonardo. *História da Arquitetura Moderna*. São Paulo: Perspectiva, 1976.

BONBUKY, Nabil. *Origens da habitação social no Brasil*. São Paulo: Estação Liberdade/FAPESP, 1998.

BRUNA, Paulo Júlio Valentino. *Arquitetura, Industrialização e desenvolvimento*. São Paulo: Perspectiva, 1976.

BRUNA, Paulo Júlio Valentino. *Os primeiros arquitetos modernos: Habitação social no Brasil 1930-1950*. São Paulo, Tese Livre Docência. FAU-USP, 1998.

COHAB CT. *Habitação Popular: O grande Mutirão do Paraná – I Encontro de Cohab's do Paraná - Documento Final*. Curitiba, jul. 1983.

COHAB CT. *Relatório de Diretoria – Gestão 1979/1983* - Documento Final. Curitiba, 1983.

COHAB CT. *Relatório de Diretoria – Gestão 2002/2004* - Documento Final. Curitiba, 2004.

COVELLO, Teresa E. Gomes. *A análise da Concepção dos Empreendimentos Habitacionais da Cohab-CT*. Monografia para conclusão do Curso de Pós-Graduação GTU Brasil - Puc-Pr, UTC-França, CITPAR,1992.

DELY, Rafael Bernardo. *Uma concepção mais humana da Moradia de Interesse Social no contexto urbano – Programa Habitacional Cidade Industrial de Curitiba*. Curitiba: IPPUC, 1996.

DUDEQUE, Irã Taborda. *Espiraís de Madeira*. São Paulo: Stúdio Nobel, 2001.

FINEP. *Habitação popular: Inventário da Ação Governamental*. Rio de Janeiro: Garilli, 1985.

FISCHER, Sylvia; ACAYABA, Marlene Milan. *Arquitetura Moderna Brasileira*. São Paulo: Projeto, 1982.

1º do.co.mo.mo_ paraná

constituição da arquitetura moderna no paraná
17 à 19 de agosto de 2006 Curitiba PUCPR

GARAU, Pietro. *Planejamento Urbano - Cidades do Brasil*. Curitiba: Prefeitura Municipal de Curitiba, 2006. Disponível em < <http://www.curitiba.pr.org.br/ctba/esp140.asp>.> Acesso em 29 jun. 2006, 09:13:30.

GNOATO, Luis Salvador. *Curitiba, cidade do amanhã: 40 anos depois. Algumas premissas teóricas do Plano Wilhelm-IPPUC*. São Paulo: Vitruvius, 2006. Disponível em: < http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq072/arq072_01.asp.> Acesso em 01jul. 2006, 16:49:35.

GNOATO, Luis Salvador. *Introdução do Ideário Modernista na Arquitetura de Curitiba*. Dissertação de Mestrado FAUUSP, São Paulo, 1997.

IPPUC. *Memórias da Curitiba Urbana*. 2ªed. Curitiba, nov. 1989. 37p. (Depoimentos, 1)

IPPUC. *Memórias da Curitiba Urbana*. 2ªed. Curitiba, dez. 1990. 118p. (Depoimentos, 5)

IPPUC. *Memórias da Curitiba Urbana*. 2ªed. Curitiba, set. 1991. 320p. (Depoimentos, 7)

IPPUC; COHAB-CT; PMC. *Política Habitacional de Interesse Social – Plano de Desfavelamento* - Documento Final – mimeo: Curitiba, mar. 1976.

MARICATO, Ermínia. *Auto-construção : a arquitetura possível*. São Paulo: Fau, 1976.

MINDLIN, Henrique. *Arquitetura Moderna no Brasil*. Rio de Janeiro: Aeroplano, 1999.

PRESTES, Lucinda Ferreira. *A arquitetura como produção social e o papel do arquiteto*. Entrevista a Nestor Goulart Reis Filho em 06/07/1998 por Miguel Alves Pereira. 1ªed. São Paulo: FAUUSP, 1999.

SEGAWA, Hugo. *Arquiteturas no Brasil 1900-1990*. São Paulo: Edusp, 1998.

XAVIER, Alberto. *Arquitetura Moderna em Curitiba*. São Paulo: Pini, 1982.